

МОДЕЛИ ПРОГНАЗИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕЗАНИЯ

Исаев Д. Т.

доц. Навоийский Государственный Горный Технологический Университет

Уразманова З. Р.

Магистр Навоийский Государственный Горный Технологический Университет

Гадаева К. С.

Студент бакалавр Навоийский Государственный Горный Технологический
Университет

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема прогнозирования качества обработки материалов в условиях образования сегментных стружек. Основная трудность заключается в формулировке критериев разрушения материала в зоне стружкообразования и случайном характере образования и развития трещин. Целью исследования является создание устойчивой динамической модели стружкообразования в оптимальных режимах резания, которая включает реологические модели поведения процессов разрушения материала и трения в зоне контакта.

Ключевые слова: стружкообразование, прогнозирование качества обработки, моделирование резания, реологические модели, разрушение материала, трение.

Актуальность работы. Исследования, затрагивающие прогнозирование качества обработки при формировании сегментных стружек, встречаются в небольшом объеме. Это обусловлено сложностью определения критериев разрушения материала в области стружкообразования, случайным процессом образования и развития трещин при этом, а также возможным изменением типа разрушения при изменении параметров резания [1, 2, 3]. В связи с этим возникает потребность в дальнейшем развитии исследований по разработке

критериев формирования различных видов стружек, которые учитывают свойства обрабатываемого материала в различных условиях его деформации.

Цель исследования. Для создания устойчивой динамической модели стружкообразования в оптимальных режимах резания, следует создать модель прогнозирования процессов резания, которая будет включать в себя такие реологические модели поведения процессов как: модель разрушения материала и модель трения в зоне контакта стружкообразования, основываясь на определяющем уравнении для обработки материалов.

Объект исследования. Зона контакта режущей пластины из твердосплавного материала марки T15K6 с заготовкой из Стали 40X. Исследование зоны стружкообразования, на двух моделях: модель разрушения материала, модель трения.

Введение. В исследованиях [6, 1, 3] описаны механизмы образования различных типов стружек в зависимости от свойств обрабатываемого материала и условий обработки. Однако, остается открытым вопрос о расчетном прогнозировании типа стружки исходя из свойств обрабатываемого материала и условий обработки (геометрия и материал инструмента, режимы резания).

В настоящее время метод конечных элементов (МКЭ) широко используется для моделирования процесса резания, позволяя прогнозировать напряженно-деформированное состояние, силу резания, температурное поле и другие параметры в области стружкообразования. Однако для достижения количественного соответствия между результатами экспериментов и моделирования требуются адекватные модели трения и разрушения материалов, а также модели, описывающие физико-механические свойства обрабатываемых материалов.

Основная часть исследования. Для моделирования процесса резания обрабатываемого материала используется теория пластичности [7]. Поведение деформируемого изотропного несжимаемого материала описывается гиперповерхностью текучести в пространстве напряжений. Эта поверхность

служит границей между упругой и пластической областями и задается уравнением общего вида:

$$f_T(\sigma_{ij}) = 0 \quad (1.1)$$

Во многих исследованиях эта зависимость определена из опытов по деформированию образцов и называется кривой течения[18]:

$$\sigma_i = \sigma_T = \sigma_T(\epsilon_i, q, \dot{\epsilon}_i, T), \quad (1.2)$$

где σ_i – интенсивность напряжений; σ_T – предел текучести материала; ϵ_i – интенсивность деформаций; q – параметр упрочнения, $\dot{\epsilon}$ – скорости деформаций; T – температура.

В настоящей работе установлено, что в зоне стружкообразования при значительной температуре T пластические деформации ϵ могут достигать нескольких единиц, а скорости деформации достигают значений $\dot{\epsilon} \sim 10^3 \dots 10^6 \text{ с}^{-1}$.

В качестве примера на рисунке 1.1 показано распределение температуры и интенсивности скоростей пластической деформации при точении стали 40X.

Рис. 1.1 Расчетные температуры и интенсивности скоростей пластической деформации (заготовка - сталь 40X, режущая пластина- T15K6, $V = 60 \text{ м/мин}$, $S = 0,1 \text{ мм}$)

В процессе резания пластически деформированная стружка отходит по передней поверхности лезвия, где под воздействием сил трения возникает зона вторичных пластических деформаций. В этой зоне скорость деформации снижается на порядок (см. рисунок 1.1), а температура внутренних слоев стружки может подняться до температуры плавления материала T_p [9].

Из-за сложности физических процессов, связанных с деформацией материала при стружкообразовании, его математическое описание не имеет простого решения. Существуют различные подходы к описанию кривых текучести, однако наиболее распространены эмпирические регрессионные зависимости для определения уравнения в следующем общем виде:

$$\sigma_s = [\sigma_T(\varepsilon_i) \cdot U(\varepsilon_i) + \sigma(T, \varepsilon_i)] \cdot \varphi(T), (1.3)$$

где σ_s – сопротивление пластической деформации, слагаемое $\sigma_T(\varepsilon_i) \cdot U(\varepsilon_i)$ представляет жесткопластическую модель деформаций со скоростным эффектом, слагаемое $\sigma(T, \varepsilon_i)$ учитывает вязкое сопротивление материала, множитель $\varphi(T)$ учитывает влияние температуры.

Экспериментальные исследования показывают, что процесс разрушения материала имеет циклический характер с точки зрения формирования элементов стружки, поскольку стадии зарождения и развития трещин повторяются [12, 13].

Наиболее распространенным критерием, используемым при моделировании пластических материалов, является критерий накопленных повреждений В.Л. Колмогорова [14], также известный как критерий разрушения Джонсона-Кука [10]. В этой полуэмпирической модели процесс накопленной деформации разрушения определяется соотношением [14]:

$$\varepsilon^f = [D_1 + D_2 \exp(D_3 \sigma^*)] \cdot (1 + D_4 \ln(\dot{\varepsilon})) \cdot (1 + D_5 T^*), (1.4)$$

где экспериментальные параметры D_1, D_2, D_3 характеризуют влияние напряженного состояния на предельные пластические деформации до момента разрушения; D_4 отражает влияние скорости деформаций; D_5 – температуры деформаций; параметр жесткости нагружения $\sigma^* = \sigma_0 / \sigma_{\varepsilon}$; σ_0 – гидростатическое (среднее) давление; σ_{ε} – эквивалентное напряжение по теории Мизеса; так называемая гомологическая температура

$$T^* = \frac{T - T_0}{T_{пл} - T_0}, (1.5)$$

T_0 – температура окружающей среды; $T_{пл}$ – температура плавления материала.

Модель разрушения описывает историю повреждения каждого отдельного элемента с помощью так называемого параметра повреждаемости $D = \sum \frac{\varepsilon_i^p}{\varepsilon_f}$ где ε_i^p – эффективная пластическая деформация. Принято, что элемент разрушается при $D > 1$.

В современных научных публикациях обычно принято условно разделять площадку контакта передней поверхности режущей части инструмента со стружкой на три зоны: упругую (зона I), переходную (зона II) и пластическую (зона III) (см. рисунок 1.2).

Силы трения на контактных площадках лезвия характеризуются касательными напряжениями τ_n , а силы давления - нормальными напряжениями σ_n .

Рис. 1.2 Распределения контактных напряжений σ_n , τ_n и относительной скорости скольжения V_k на контактных площадках режущего лезвия.

Многочисленные исследования показывают, что контактные нормальные напряжения σ_n в значительной степени зависят от величины сопротивления обрабатываемого материала сдвигу τ_n в зоне первичных деформаций, а также от его теплофизических свойств. Они изменяются от нуля в месте отрыва стружки от лезвия до значений $(2...3)\tau_n$ у вершины лезвия.

Таким образом, на контактных площадках инструмента с заготовкой нормальные и касательные напряжения, а также температура и скорость

скольжения могут изменяться в широких пределах. В зависимости от этих условий могут проявляться различные механизмы трения стружки и инструмента (см. рисунок 1.2): внутренний в прирезцовых слоях материала стружки (зона III), внешний сухой (полусухой) граничный (зона II), а также внешний жидкостный (гидродинамический) трение стружки с инструментом (зона I), возникающий при высоких температурах и скоростях резания или при использовании СОЖ.

Для математического описания процесса трения в контакте стружки с инструментом используются модели трения, описывающие внутренние и внешние механизмы трения, включая зависимости напряжения сдвига τ от различных факторов. Одной из таких моделей является модель трения по закону М. С. Shaw, общий вид которой выражается следующим образом:

$$\tau = m \frac{\sigma_T}{\sqrt{3}} \left[1 - \exp\left(-\left(\mu \frac{\sigma_n \sqrt{3}}{m \sigma_T}\right)^n\right) \right]^{\frac{1}{n}} \quad (1.6)$$

Модель трения по закону Ньютона, на граничных механизмах трения в процессе резания, имеет общий вид:

$$\tau = \frac{\eta \cdot \Delta V}{h} \quad (1.7)$$

Где m - коэффициент трения, V - скорость резания, η - малый параметр процесса реания, σ - параметр жесткости материала, соответственности.

Ozel и Zeren [11], Зорев [6], Childs [8] и др. предположили, что коэффициент трения зависит от напряжения сдвига, скорости резания и температуры. Lim S.C. и др. [4] представили коэффициент трения μ как экспоненциальную функцию от скорости резания $\mu = \mu_0 \exp(-\eta V)$, где μ_0 и V - кулоновский коэффициент трения и скорость резания соответственно, η - малый параметр. На рисунке 1.3 приведены зависимости коэффициента трения μ от скорости резания при различных значениях η [4]. Применение зависимости коэффициента трения в функции от скорости резания (или через усадку стружки от скорости скольжения стружки по резцу) позволяет моделировать образование нароста у режущей кромки.

Рис. 1.3 Зависимости коэффициента трения от скорости резания [4].

Основные выводы:

1. Представлена модель стружкообразования, основанная на модели разрушения материала по критерию накопленных повреждений Колмогорова-Джонсона-Кука и модели трения стружки с инструментом.
2. Установлена зависимость параметров модели (коэффициенты разрушения, коэффициент трения) от свойств обрабатываемого материала, режима резания и температуры.
3. Проведено моделирование процесса резания стали 40X на основе разработанной модели, позволяющее прогнозировать распределение температуры, деформаций, напряжений и параметров трения в зоне стружкообразования.

Список использованной литературы:

1. Виноградов, Д. О. Разработка физической модели суставчатого стружкообразования как основы мониторинга и управления процессом обработки резанием труднообрабатываемых и других материалов: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.03.01 / Д. О. Виноградов. – М., 2000. – 20 с.
2. Куфарев, Г. Л. Стружкообразование и качество обработанной поверхности при несвободном резании / Г. Л. Куфарев. – Фрунзе: Изд-во «Мектеп», 1970. – 169 с
3. [МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ](#)

РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА / ДТ Исаев, ЗР Уразманова, ЖШЎ Облақулов//

Механика и технология 3 (12), 252-262

4. Lim, S.C. The effect of sliding conditions on the dry friction of metals / S.C. Lim, M.F. Ashby, J.H. Brunton // Acta Metall. – 1989. -Vol. 31. – P. 767 – 772.

5. Зорев, Н. Н. Развитие науки о резании металлов / Н. Н. Зорев, Г. И. Грановский, М. Н. Ларин. – М.: Машиностроение, 1967. – 415 с.

6. Childs, T.H. Friction modelling in metal cutting / T.H. Childs // Wear. – 2006. – Vol. 260(3). – P. 310 – 318.

7. Кудинов, В. А. Динамика станков / В. А. Кудинов. - М.: Машиностроение, 1967. – 359 с

8. Johnson, G.R. A Constitutive Model and Data for Metals Subjected to Large Strains, High Strain Rates and High Temperatures / G.R. Johnson, W.H. Cook // Proceedings of the 7th int. Symp. on Ballistics. – 1983. – P. 541 – 547.